

INFORME TÉCNICO

Proceso de Apropiación Social del Conocimiento

“Crear también significa cuidarse: derechos de autor”

Daniel Felipe Beltrán Jiménez
Universidad Manuela Beltrán
2026

INFORME TÉCNICO

Proceso de Apropiación Social del Conocimiento

Crear también significa cuidarse: derechos de autor

1. Nombre del proceso de Apropiación Social del Conocimiento

Crear también significa cuidarse: derechos de autor

2. Título del proyecto de investigación del cual se deriva el producto

Hacer cine en Bogotá: procesos creativos y de producción

Este proceso se vincula con el proyecto Hacer cine en Bogotá: procesos creativos y de producción, en la medida en que amplía la reflexión sobre la creación, la circulación, el reconocimiento y la protección de las obras hacia una dimensión pedagógica y comunitaria, vinculada con la formación de creadores y con prácticas artísticas emergentes en contextos locales.

3. Apartado técnico

3.1. Objetivo general del proceso de apropiación

Fortalecer las capacidades de jóvenes artistas y agentes culturales del municipio de Tocancipá en torno a la comprensión y uso básico de los derechos de autor en Colombia, mediante un espacio participativo de formación, reflexión y aplicación práctica que permita reconocer riesgos frecuentes en la circulación de obras artísticas y promover herramientas iniciales de protección, reconocimiento de autoría y uso responsable de obras propias y ajenas.

3.2. Objetivos específicos

Brindar herramientas conceptuales básicas para comprender el alcance del derecho de autor en Colombia, diferenciando entre idea y obra, así como entre derechos morales, patrimoniales y conexos.

Identificar situaciones frecuentes de vulneración, desconocimiento o uso inadecuado de derechos de autor en prácticas artísticas vinculadas a música, literatura, teatro, artes plásticas y audiovisual.

Propiciar un espacio de intercambio de experiencias, preguntas y reflexiones entre participantes, a partir de casos cercanos a sus procesos creativos.

Promover la aplicación práctica de los contenidos abordados mediante ejercicios grupales orientados al análisis de casos y a la toma de decisiones básicas sobre protección, circulación y uso responsable de obras artísticas.

Generar insumos pedagógicos y de sistematización útiles para procesos de formación artística, apropiación social del conocimiento y futuras acciones de mediación cultural entre comunidad e investigación.

3.3. Metodología

El proceso se desarrolló en el marco del Coloquio Escénico “Crear también significa cuidarse: derechos de autor”, realizado en la Casa de la Cultura de Tocancipá y orientado a jóvenes creadores y agentes culturales vinculados a distintas disciplinas artísticas, entre ellas música, escritura, teatro, artes plásticas y audiovisual. A la actividad asistieron 10 participantes, quienes hicieron parte de los momentos de exposición, diálogo, análisis de casos y socialización de resultados.

La actividad estuvo orientada a fortalecer capacidades básicas en relación con la comprensión del derecho de autor en Colombia y su aplicación en contextos reales de creación, circulación y uso de obras artísticas.

a. Apertura desde experiencias previas e inquietudes de los participantes

El encuentro inició con una conversación orientada a identificar conocimientos previos, dudas, experiencias de uso no autorizado de obras, pérdida de crédito autoral, circulación informal de contenidos y desconocimiento sobre mecanismos de protección. Este momento permitió reconocer necesidades concretas de la comunidad participante y situar el desarrollo de la actividad en problemáticas reales del contexto artístico local.

b. Exposición dialogada de conceptos básicos sobre derechos de autor

Se abordaron de manera clara y contextualizada nociones fundamentales sobre derechos de autor en Colombia, enfatizando la diferencia entre idea y obra, la protección que surge desde la creación, la distinción entre derechos morales y patrimoniales, y la existencia de derechos conexos en campos como música, teatro y audiovisual. Este componente se trabajó mediante una presentación pedagógica orientada a artistas jóvenes, con ejemplos concretos y lenguaje accesible.

c. Aterrizaje por disciplinas artísticas

Los contenidos fueron aplicados a distintos campos de creación artística, especialmente música, literatura, teatro, artes plásticas y cine/audiovisual. Se analizaron riesgos frecuentes en cada caso, tales como uso de canciones sin autorización, reproducción de imágenes sin crédito, conflictos de autoría en procesos colectivos, circulación de textos sin reconocimiento y utilización de materiales ajenos en productos audiovisuales.

d. Ejercicio grupal de análisis de casos

Los participantes desarrollaron un ejercicio por grupos a partir de fichas con casos prácticos relacionados con conflictos de autoría, interpretación, uso de obras ajenas, creación colectiva y circulación de contenidos. Cada grupo discutió el caso asignado, identificó qué derechos podían estar en juego, reconoció errores frecuentes y propuso decisiones básicas de cuidado y protección aplicables a situaciones reales de creación artística.

e. Socialización y cierre

La actividad concluyó con la puesta en común de los aprendizajes, preguntas y reflexiones surgidas durante el ejercicio grupal, así como con una conversación final sobre la importancia de incorporar el cuidado autoral como parte del proceso creativo. Esta fase permitió consolidar aprendizajes y recoger insumos cualitativos relevantes sobre las principales inquietudes de los participantes.

f. Registro y sistematización de insumos

La actividad fue respaldada mediante acta colectiva firmada por los participantes, listado de asistencia, fichas grupales de análisis de casos, pieza comunicativa de difusión, presentación utilizada durante la actividad, registro fotográfico y relatoría o sistematización de hallazgos derivados del proceso.

3.4. Resultados obtenidos

Se fortaleció la comprensión básica de los participantes sobre el derecho de autor en Colombia, especialmente en relación con la diferencia entre idea y obra, la protección desde la creación y la distinción entre derechos morales, patrimoniales y conexos.

Se identificaron inquietudes frecuentes de la comunidad artística local en torno al registro de obras, la circulación digital de contenidos, el uso de música en productos audiovisuales, los derechos conexos en procesos musicales y teatrales, la autoría en procesos colaborativos y los riesgos derivados del desconocimiento normativo.

Se generó un espacio de intercambio entre participantes provenientes de distintas disciplinas artísticas, propiciando la reflexión colectiva sobre experiencias concretas de vulneración, desprotección o uso indebido de obras.

Se promovió el análisis aplicado de casos reales o verosímiles, favoreciendo que los asistentes reconocieran decisiones mínimas de cuidado en sus propios procesos de creación y circulación artística.

Se produjeron insumos cualitativos útiles para el diseño de futuras acciones pedagógicas, culturales o de mediación relacionadas con formación artística, apropiación social del conocimiento y fortalecimiento de capacidades en derechos de autor.

3.5. Insumos generados para el uso institucional, pedagógico o de divulgación

Los insumos generados aportan evidencia cualitativa útil en distintos niveles.

A nivel pedagógico, permiten fortalecer estrategias de formación artística orientadas no solo a la creación de obras, sino también al reconocimiento de sus condiciones de circulación, protección y uso responsable. La actividad evidenció la necesidad de incorporar en procesos de formación cultural contenidos relacionados con derechos de autor, créditos, acuerdos de colaboración y cuidado de la obra.

A nivel investigativo, el proceso aporta materiales para comprender las inquietudes, vacíos y necesidades de jóvenes artistas frente al derecho de autor en contextos locales, lo que puede servir como base para nuevas acciones de investigación, investigación-creación o extensión con enfoque comunitario.

A nivel institucional y de apropiación social del conocimiento, los resultados ofrecen soportes para justificar el desarrollo de actividades participativas de mediación entre comunidad, cultura e investigación, orientadas al fortalecimiento de capacidades de actores artísticos y culturales en torno a problemáticas concretas de su práctica.

En particular, los insumos derivados del proceso permiten:

Respaldar el uso de metodologías participativas para abordar problemáticas culturales y jurídicas desde una perspectiva pedagógica y comunitaria.

Justificar nuevas actividades institucionales de formación en derechos culturales, autoría y circulación de obras.

Aportar elementos para la construcción de rutas de acompañamiento, mediación o divulgación dirigidas a artistas emergentes y agentes culturales.

Sustentar el aprovechamiento institucional y académico de la actividad como producto de apropiación social del conocimiento.

4. Investigador Principal / Coinvestigador(es)

Investigador principal: Daniel Felipe Beltrán Jiménez

5. Institución financiadora y/o ejecutora del proyecto

Institución de adscripción del investigador y entidad desde la cual se reporta el producto: Universidad Manuela Beltrán

Entidad ejecutora y certificadora de la actividad de apropiación: Secretaría de Cultura y Patrimonio del municipio de Tocancipá

Lugar de realización de la actividad: Casa de la Cultura de Tocancipá

6. Fecha de realización del proyecto

Fecha de inicio del proyecto de investigación: febrero de 2025

Fecha de finalización del proyecto de investigación: en ejecución

Fecha de la actividad de apropiación: sábado 25 de abril de 2026

Horario: 2:00 p. m. a 5:00 p. m.

Lugar: Casa de la Cultura de Tocancipá

7. Certificación de la entidad que adopta o usa el documento

Se anexa certificación expedida por la Secretaría de Cultura y Patrimonio del municipio de Tocancipá, en la que se deja constancia de la participación de Daniel Felipe Beltrán Jiménez como conferencista en el Coloquio Escénico “Crear también significa cuidarse: derechos de autor”, realizado el 25 de abril de 2026 en el Auditorio de la Casa de la Cultura de Tocancipá, así como del aval institucional de la actividad.

8. Medio de verificación

Acta colectiva de participación y autorización de uso de resultados firmada por los participantes.

Listado de asistencia.

Pieza comunicativa de difusión de la actividad.

Presentación utilizada durante la actividad.

Registro fotográfico.

Certificación institucional expedida por la Secretaría de Cultura y Patrimonio del municipio de Tocancipá.

Relatoría o sistematización breve de la jornada.

Enlace a repositorio institucional o carpeta de respaldo, si aplica.

9. Tipo de formato del archivo depositado

Informe técnico: PDF

Acta colectiva y lista de asistencia: PDF

Certificación institucional: PDF

Registro fotográfico: JPG o PNG

Presentación: PDF o PPTX

Pieza comunicativa: JPG o PNG

Daniel Felipe Beltrán Jiménez

Docente investigador

Universidad Manuela Beltrán

ANEXOS

Evidencias, registros y soportes del proceso

Anexo 1

Certificación institucional.

Coloquio Escénico

**La Secretaría de Cultura y Patrimonio
del Municipio de Tocancipá**

Hace constar que:
Daniel Felipe Beltrán Jiménez
Cineasta, guionista y docente investigador,
magíster en Escrituras Creativas

Participó como conferencista en el Coloquio Escénico - **"CREAR TAMBIÉN SIGNIFICA CUIDARSE: DERECHOS DE AUTOR"**, realizado el 25 de abril de 2026 en el Auditorio de la Casa de la Cultura de Tocancipá.

Dado en Tocancipá a los ocho (8) días del mes de mayo de 2026.

PATRICIA TRIVIÑO PÉREZ
Secretaria de Cultura y Patrimonio

GABRIEL RODRÍGUEZ NEIRA
Coordinador Prog. Artes Escénicas

 SECRETARÍA DE
CULTURA Y PATRIMONIO | ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

Anexo 2

Acta colectiva de participación.

ACTA COLECTIVA DE PARTICIPACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE USO DE RESULTADOS

Taller de apropiación social del conocimiento

"Crear también significa cuidarse: derechos de autor"

Lugar: Casa de la Cultura de Tocancipá

Fecha: 25 / 04 / 2026

Duración: 3 horas

Orientado por: Daniel Felipe Beltrán Jiménez

Los abajo firmantes hacemos constar que participamos en el taller "Crear también significa cuidarse: derechos de autor", dirigido a jóvenes creadores y agentes culturales vinculados a prácticas como música, escritura, teatro, artes plásticas y otras formas de producción artística en el municipio de Tocancipá.

Durante el desarrollo del taller se abordaron, de manera participativa, nociones básicas sobre derechos de autor en Colombia, incluyendo la diferencia entre idea y obra, los derechos morales y patrimoniales, los riesgos frecuentes de uso no autorizado de creaciones artísticas y algunas rutas básicas para la protección, circulación y uso responsable de obras propias y ajenas.

Asimismo, dejamos constancia de que el espacio promovió el intercambio de experiencias, preguntas, reflexiones y ejercicios de aplicación relacionados con nuestras prácticas artísticas, y autorizamos que el registro de nuestra participación, asistencia, respuestas, fotografías, materiales pedagógicos y demás insumos derivados de la actividad sean utilizados como soporte técnico, pedagógico, institucional y de verificación del proceso, para fines de sistematización, socialización académica e institucional y eventual reporte en plataformas de investigación, ciencia, tecnología e innovación.

Participantes

Nombre completo	Documento	Área artística	Correo electrónico	Firma
WILLIAM GÓMEZ	1077004486	AUDIOVISUAL	willgomez7590@gmail.com	WILLIAM GÓMEZ
DORCA RESNERO	3070319	GESTIÓN	215021233@unicef.org	DORCA RESNERO
Maria Alejandra Rojas	1077006253	Música y Gestión Cultural	mariaalejandra.rojas@gmail.com	MARIA ALEJANDRA ROJAS
Mario del Corral Romero	20685422	Teatro		MARIO DEL CORRAL ROMERO
Julión David Rodríguez	1003907969	Música	juliondavidrodriguez@gmail.com	JULIÓ DAVID RODRÍGUEZ
Maria Helena Vilalobos	41647600	Artista		MARIA HELENA VILALOBOS
Francisca Juliana	19131904	Teatro	franciscujuliana@gmail.com	FRANCISCA JULIANA
Cecilia Acosta	51706663	TEATRO	SESTIA@3897	CECILIA ACOSTA
LAURA JIMÉNEZ A	02818571	TEATRO-DANZA	laura.jimenez@gmail.com	LAURA JIMÉNEZ A
Argemiro Cármez Garza	79279206	Teatro	garmezky@gmail.com	ARGEMIRO CÁRMEZ GARZA

Anexo 3

Registro fotográfico del evento.

Anexo 4

Presentación utilizada en el taller.

Crear también significa cuidarse:

Derechos de autor

Música Artes visuales Literatura Cine Teatro

This slide features a dark blue background with a light blue vertical bar on the left. At the top, the text 'Crear también significa cuidarse:' is written in white. Below it, a rounded rectangle contains the title 'Derechos de autor' in yellow. Underneath the title are five colored buttons: 'Música' (red), 'Artes visuales' (yellow), 'Literatura' (blue), 'Cine' (red), and 'Teatro' (yellow). To the right of the rectangle are two overlapping circles, a large yellow one and a smaller blue one. In the bottom right corner, there is a red circle and the number '1'.

Pregunta

¿Qué riesgo reconoces hoy en tu práctica artística?

This slide has a dark blue background with a yellow vertical bar on the left. A large rounded rectangle with a blue border contains the text 'Pregunta' in white and '¿Qué riesgo reconoces hoy en tu práctica artística?' in yellow. To the right of the rectangle are two overlapping circles, a large yellow one and a smaller blue one. In the bottom right corner, there is a red circle and the number '12'.

Objetivo del taller

Objetivo

Comprender qué protege el derecho de autor en Colombia.

Distinguir derechos morales, patrimoniales y conexos.

Identificar riesgos frecuentes al crear, compartir o colaborar.

Ruta del taller

Mitos básicos.

Tipos de derechos.

Casos por disciplinas.

Registro ante la DNDA.

Actividad por grupos.

2

¿Qué es el derecho de autor?

Punto de partida para no confundirse

Protege la obra

La forma en que una creación se expresa: canción, texto, imagen, guion, película, obra dramática.

No protege la idea

Una idea sola no basta. Lo que se protege es su materialización en una obra.

En Colombia

La protección nace con la creación.

El registro no crea el derecho, pero ayuda a probarlo.

3

Tipos de derechos

Tres capas que conviene distinguir

Morales

Reconocimiento de autoría.
Respeto por la integridad de la obra.
Vínculo personal del autor con su creación.

Patrimoniales

Reproducción.
Distribución.
Comunicación pública.
Transformación o explotación económica.

Conexos

Protegen a intérpretes, ejecutantes y productores según el caso.
Importantes en música, teatro y audiovisual.

4

Cuatro mitos que hay que romper

Ideas equivocadas que meten a muchos artistas en problemas

- “Si no registro mi obra, no tengo derechos.” Falso.
- “Si está en internet, puedo usarlo.” Falso en general.
- “Si pagué por una obra, todos los derechos son míos.” No siempre.
- “Entre amigos no hace falta dejar acuerdos.” Error frecuente.

5

Riesgos frecuentes por disciplina

Problemas reales que aparecen cuando no se cuida la autoría

Disciplina	Riesgo frecuente	Qué hacer
Música	No definir quién compuso, interpretó o produjo.	Acordar créditos y porcentajes desde el inicio.
Artes visuales	Uso de imágenes en redes, afiches o marcas sin permiso.	Pedir autorización y dejar evidencia del uso permitido.
Literatura	Compartir textos sin registro de versiones ni autoría clara.	Guardar borradores, fechas y archivos fuente.
Cine / teatro	Trabajos colectivos sin acuerdos sobre música, guion o imagen.	Definir por escrito aportes, cesiones y autorizaciones.

Cinco cosas que conviene hacer desde ya

Protección básica para no trabajar a ciegas

- 1 Guardar archivos, versiones, bocetos y fechas de creación.
- 2 Definir por escrito créditos, permisos y acuerdos con colaboradores.
- 3 No usar música, imágenes o textos ajenos "porque estaban en internet".
- 4 Revisar si hace falta autorización para publicar, adaptar o circular una obra.
- 5 Evaluar el registro de la obra ante la DNDA cuando ya esté materializada.

7

Registro de obra ante la DNDA

Ruta básica para mostrar en pantalla durante el taller

Qué debes decir

El registro es gratuito y se hace en línea.
No registra ideas: registra obras ya expresadas.
Sirve como medio de prueba y organización del autor.

Qué puedes mostrar

Dónde entrar al portal de la DNDA.
Qué tipo de obra se registra.
Qué documento o archivo se suele adjuntar.
Cómo identificar la categoría correcta.

8

Ejemplos prácticos en Colombia

Para aterrizar la conversación

Un músico sube una canción sin acordar créditos con quienes la hicieron.

Una ilustración aparece en la publicidad de un evento sin permiso del autor.

Un video institucional usa música o fotos tomadas de internet sin autorización.

Una obra colectiva circula sin dejar claro quién escribió, interpretó o produjo.

Idea clave: muchos conflictos no nacen en la ley, sino en la falta de acuerdos y en el uso descuidado de obras ajenas.

10

Ideas de cierre

Lo esencial para que no se te olvide

La protección nace con la creación de la obra.

La idea sola no está protegida: importa la obra expresada.

Colaborar sin acuerdos es abrir la puerta a conflictos.

Registrar no lo resuelve todo, pero sí ayuda a probar y ordenar.

Crear también significa cuidarse.

11